

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782967>

AYLANMA HARAKAT DINAMIKASIDAN MASALALAR YECHISH METODIKASI

Jo'rayev Farxod Isroilovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, mustaqil izlanuvchi.

E-mail: farxodjuraev1978@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada aylanma harakat dinamikasiga doir uchta masalaning yechish metodikasi keltirilgan. Shuningdek, masala yechish uchun o'quvchilarga zarur metodik tavsiyalar berilgan. Masalalarning tahlili va sintezi keltirilgan.

Kalit so'zlar: *masala, analitik metod, sintetik metod, tahlil, sintez, sterjen, sfera, sharsimon jism, tezlik, tezlanish.*

METHODOLOGY FOR SOLVING PROBLEMS IN ROTATIONAL MOTION DYNAMICS

ABSTRACT

This article presents the solution methodology for three problems related to the dynamics of rotational motion. Additionally, essential methodological recommendations are provided for students to solve the problems. The analysis and synthesis of the problems are also included.

Key words: *problem, analytical method, synthetic method, analysis, synthesis, stern, sphere, spherical body, speed, acceleration.*

KIRISH

Masala yechish-kichik hodisa va jarayondagi noma'lum fizik kattaliklarni masala shartida berilgan kattaliklar orqali ifodalangan formulasini chiqarib masala shartida berilgan kattaliklarning son qiymatini o'rniga qo'yib hisoblashdir. Fizika o'qitishda amaliy metodlar ichida masalalar yechish muhim o'rin egallaydi. Masalalar yechishda qo'yiladigan asosiy maqsad o'quvchilar fizik qonuniyatlarni chuqurroq tushunsinlar, ularni ajrata olsinlar va ularni fizik hodisalarni tahlil qilishga, amaliy masalalarga qo'llay olishga o'rganishlaridan iborat[1].

Fizikadan masala yechishda o'quvchilar quyidagi qisqacha metodik ko'rsatmaga amal qiladilar:

1. Masalaning sharti bir necha marta o‘qib chiqiladi va u fizikaning qaysi bo‘limiga tegishli ekani aniqlandi.
2. Masalaning qaysi bo‘limga tegishliligi anglanadi, mazmuni tushuniladi va masala shartida berilgan kattaliklar „XBS“ da ifodalanib, topish kerak bo‘lgan kattalik yoziladi.
3. Masalaning shartiga mos keluvchi chizma chiziladi.
4. Masala shartida qanday fizik qonuniyatlar yotgani aniqlanadi.
5. Masalani umumiy ko‘rinishda yechish uchun ketma-ketlik asosida masala shartidagi noma’lum kattalikni ma’lum kattaliklar bilan bog‘lovchi formulalar hosil qilinadi.
6. Masala yechishda qo‘llanilgan har bir qonun, qoida, formula va fizik kattaliklar qisqacha izohlab boriladi.
7. Masala shartiga berilgan kattaliklar aniqlangan formulaga qo‘yiladi va hisoblanadi.
8. Masalaning javobini chiqarishda uning aniqligiga ahamiyat beriladi va kerakli xulosalar chiqariladi.

ASOSIY QISM

Aylanma harakat dinamikasidan quyidagi 3 ta maslanning yechish metodikasini keltiramiz:

1. Bir uchi biriktirilgan sterjen gorizontga nisbatan α burchakda ushlab turilibdi. U qo‘yib yuborilgan momentda qanday burchak tezlanish oladi.

1-rasm

Berilgan: m, l . Topish kerak : $\varepsilon = ?$

Yechilishi: Aylanma harakat dinamikasining asosiy qonunidan:

$$M = I \cdot \varepsilon \quad (1)$$

2-rasm

Bu yerda aylantiruvchi kuch moment quyidagiga teng:

$$M = mg \cos \alpha \cdot \frac{l}{2} \quad (2)$$

Sterjenning aylanish o'qi nisbatan inertsiya moment:

$$I = \frac{ml^2}{3}$$

(1), (2) va (3) lardan quyidagilarga ega bolamiz:

$$mg \cos \alpha \cdot \frac{l}{2} = \frac{ml^2}{3} \cdot \varepsilon \quad \text{bundan} \quad \varepsilon = \frac{6g}{l} \cos \alpha$$

2. Erkin siljiy oladigan sterjen qo'yib yuborilgan momentda chap uchi biriktirilgan 0 nuqtaga qanday kuch bilan ta'sir etadi?

3-rasm

Berilgan: l , Topish kerak: $N = ?$

Yechilishi: y o'qi bo'yicha Nyutonning 2- qonunidan quyidagini yoza olamiz:

$$mg - N_y = ma_m \quad (1)$$

4-rasm

a_m -massa markazi tezlanishi

$$a_m = \varepsilon \cdot \frac{l}{2} \quad (2)$$

Aylanma harakat dinamikasining asosiy qonunidan

$$M = I\varepsilon \quad (3)$$

Bu yerda aylantiruvchi kuch moment quyidagiga teng:

$$M = mg \frac{l}{2} \quad (4)$$

Sterjenning aylanish o'qi nisbatan inertsiya moment:

$$I = \frac{ml^2}{3} \quad (5)$$

(3), (4) va (5) lardan quyidagiga ega bo‘lamiz: $mg \frac{l}{2} = \frac{ml^2}{3} \varepsilon$ (6)

$$\varepsilon = \frac{3g}{2l} \quad (7)$$

(1), (2) va (7) lardan quyidagilarga ega bo‘lamiz:

$$a_m = \frac{3g}{2l} \cdot \frac{l}{2} = \frac{3g}{4} \quad mg - N_y = m \cdot \frac{3g}{4} \quad N_y = \frac{mg}{4}$$

Harakat boshlangan momentda $N_y = 0$ - gorizonta kuch mavjud bo‘lmaydi.

Rasmda ko‘rinib turibdiki kuchlarning tashkil etuvchisi: $N = \sqrt{N_x^2 + N_y^2} = \frac{mg}{4}$

Javob: $N = \frac{mg}{4}$

3. Tomonlari a va b bo‘lgan to‘g‘ri burchakli uchburchak shaklidagi bir jinsli plastinkaning b tomonidan o‘tgan o‘qqa nisbatan inertsia momentini toping. Plastinkaning massasi m ga teng.

I.7.3-rasm

Yechilishi: Uchburchakning kichik dr qismini ajratib olamiz, bu qismning masasini:

$$dm = \rho ds_1 l \quad (1)$$

ds_1 -shtrixlangan sohaning yuzasi. l - plastinaning qalinligi va ρ - zichligi. Plastinaning umumiy massasi

$$m = \rho S l \quad (2)$$

plastinaning yuzasi esa $S = \frac{ab}{2}$ (3)

(2) va (3)larni (1) ga qo‘yib quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$dm = 2m \frac{ds_1}{ab} \quad (4)$$

U holda uchburchakning kichik dr qismining inertsia momentini quyidagicha yoza olamiz:

$$I = \int_0^m r^2 dm \quad (5)$$

Rasmdan ko‘rinib turibdi: $\frac{x}{r} = \operatorname{tg} \alpha$ bundan $x = r \operatorname{tg} \alpha$ (6)

I.7.3(a)-rasm

Uchburchakning ajratib olingan kichik dr qismini to‘rtburchak shakl deb olamiz, uning yuzasi quyidagiga teng:

$$ds_1 = dr(b - x) \quad (7)$$

(6) ni (7) qo‘yib quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$ds_1 = dr(b - r \operatorname{tg} \alpha) \quad (8)$$

(8) ni (4) qo‘yib quyidagiga ega bo‘lamiz: $dm = 2m \frac{(b - r \operatorname{tg} \alpha) dr}{ab}$ (9)

(9) ni (5) ga qo‘yib uchburchak shaklidagi bir jinsli plastinkaning b tomonidan o‘tgan o‘qqa nisbatan inertsia momentini hisoblaymiz:

$$I = \int_0^m r^2 dm = \int_0^a r^2 \cdot 2m \frac{(b - r \operatorname{tg} \alpha) dr}{ab} = \frac{2m}{ab} \int_0^a r^2 (b - r \operatorname{tg} \alpha) dr$$

$$I = \frac{2m}{ab} \left[\frac{r^3 b}{3} - \frac{r^4}{4} \operatorname{tg} \alpha \right]_0^a = 2ma^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{a}{4b} \operatorname{tg} \alpha \right)$$

Javob: $I = 2ma^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{a}{4b} \operatorname{tg} \alpha \right)$

XULOSA

Masalalar yechishda, ayniqsa yuqori sinf o‘quvchilar analitik usuldan foydalanish samaralidir, chunki bu usul ularning mantiqiy fikrlashning rivojlanishiga yordam beradi. Masalalarni yechishda analiz yoki sintezni bir biridan ajratish qiyin, ular hamma vaqt o‘zaro bog‘langan holda keladi.

ADABIYOTLARRO‘XATI (REFERENCES)

1. V. G. Razumovskiy va boshq. (1990). Fizika o‘qitish metodikasi asoslari. O‘qituvchi.
2. Fizikadan masalalar yechish metodikasi. (1976). S. Ye. Kamenetskiy, V. P. Orexov Fizikadan masalalar yechish metodikasi. “O‘qituvchi nashriyoti”.
3. T. I. Trofimova. (1991). Sbornik zadacha po kursu fiziki. “Visshaya shkola”.